

Received/Geliş

: 2024 October/Ekim

Accepted/Kabul

: 2024 November/Kasım

Published/Yayın

: 2024 December/Aralık

Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Stilleri ile Mesleki Gelişime Yönelik Tutum İlişkisinin İncelenmesi

Gökhan Bilek¹ Hüseyin Akıncı² Mehmet Servet Cünedioğlu³ Murat Çavaş⁴ Sezgin Ertürk⁵ Şenol Ünal⁶

Atıf/Reference: Bilek, G., Akıncı, H., Cünedioğlu, M.S., Çavaş, M., Ertürk, S. ve Ünal, Ş. (2024). Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Stilleri ile Mesleki Gelişime Yönelik Tutum İlişkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(4), 335-343.

Özet

Bu çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri ile mesleki gelişime yönelik tutum ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları genel puan ortalaması $3,01\pm 0,37$ olduğu; sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalamasının $3,72\pm 0,49$ olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Cinsiyete göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri erkek veya kadın olmasına göre değişmemektedir. Medeni durumuna göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri evli veya bekar olmasına göre değişmemektedir. Öğrenim durumuna göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri lisans veya lisansüstü öğrenim durumuna göre değişmemektedir. Yaş gruplarına göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri yaş gruplarına göre değişmemektedir. Hizmet yılı gruplarına göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri hizmet yılı gruplarına göre değişmemektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puan algıları arasında istatistikî yönden anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Diğer yandan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumlarına ait toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını herhangi bir anlamlı şekilde yordamamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Mesleki gelişime yönelik tutum, öğretmen, sınıf yönetim stilleri.

Examining the Relationship Between Teachers' Classroom Management Styles and Attitudes Towards Professional Development

Abstract

This study aimed to examine the relationship between teachers' classroom management styles and their attitudes towards professional development. This research was conducted with a relational screening model. According to the research results, it was revealed that the general mean score of teachers' attitudes towards professional development was 3.01 ± 0.37 ; the general mean score of classroom management styles was 3.72 ± 0.49 . As a result, it was seen that the attitudes towards professional development and perceptions of

¹ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0001-0165-727X>; ykbob1518@gmail.com;

² Okul Görevlisi; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0006-8350-9065>; hseyinakinci@gmail.com;

³ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0008-7747-1501>; mehmetservecun@hotmail.com;

⁴ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0008-0477-0391>; cavas23@hotmail.com;

⁵ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0009-9189-1956>; sezginerturk@gmail.com;

⁶ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0006-0755-6126>; senolunal42@gmail.com;

classroom management styles of the teachers participating in the research were above the average. In the examination according to gender, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles did not change according to being male or female. In the examination according to marital status, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles did not change according to being married or single. In the examination according to educational status, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles did not change according to undergraduate or graduate education. In the examination according to age groups, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles did not change according to age groups. In the examination according to service year groups, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles did not change according to service year groups. There was no statistically significant relationship between teachers' attitudes towards professional development and their perceptions of classroom management styles total scores. On the other hand, teachers' total scores of their attitudes towards professional development do not significantly predict their perceptions of classroom management styles total scores.

Keywords: Attitude towards professional development, teacher, classroom management styles.

1. Giriş

21. yüzyıl bilgi toplumunda, insan yaşamının her alanında meydana gelen değişimler, eğitim sistemlerinin çeşitli alanlarında meydana gelen bu değişimleri izlemek ve gelişme ve başarıyı artırmak için büyük baskı altındadır. Ayrıca, sadece öğretmenler değil, eğitim sistemlerindeki bu değişim görülmektedir ve öğretmenler bu değişime uyum sağlamalıdır (Maskit, 2011). Bu hızlı değişim gerçekleşmekte ve öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerinin gelişimide devam etmektedir. Literatürde, "mesleki gelişim" çeşitli tanımlarda görülmektedir, en genel anlamıyla, "mesleki gelişim", mesleki bilginin ilerlemesinin kişisel yeterliliklerle sürekli olarak görülmesidir. Öğretmenlik mesleği, "mesleki gelişim", öğretmenlerin iş yaşamlarında kişisel ve mesleki deneyimlerin bir bileşimi olarak tanımlanmaktadır (Hürsen, 2012). Ayrıca, eğitim alanındaki yenilikler ve gelişmeler, öğretmenlerin bireysel ve toplumsal bir uygulama olarak öğretmen eğitimi ve mesleki gelişiminin önemli bir bölümünü oluşturmalarını sağlayan bilgi, beceri ve davranışları gerektirdiğini açıklamaktadır ve hem okulların hem de öğretmenlerin kalitesinin ve öğrenci başarısının artmasına yardımcı olmaktadır (Özer & Beycioğlu, 2010).

Öğretmenlerin mesleki gelişimini etkileyen birçok faktörden söz etmek mümkündür. Okul kültürü, okul yönetimi, mesleki gelişim olanakları, finansal destek, mesleki gelişime yönelik tutum, iş tatmini, iş yükü, zaman, tükenmişlik, gibi faktörler bunlardan bazılarıdır (Özer & Beycioğlu, 2010). Bu faktörler öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapabilmektedir. Mesleki gelişime yönelik tutum bu faktörler arasında temel bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Çünkü öğretmenler mesleki gelişim konusunda yeterince istekli değilse ve öğretmeni mesleki gelişime zorlayıcı herhangi bir baskı unsuru yoksa öğretmen kendisini yeterli görebilir ve meslekte kendini geliştirme konusunda istekli olmayabilir (Uştu, Mentiş-Taş, & Sever, 2016). Bu bağlamda mesleki gelişime yönelik tutum mesleki gelişimi etkileyen faktörler için hem bir başlangıç hem de bir sonuç özelliği gösterebilmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik tutumu onlar için hazırlanan mesleki gelişim etkinliklerine katılmaları açısından olumlu olmalıdır. Çünkü öğretmenlerin tutumu öğrenme için önemlidir ve tutumlar öğretmenlerin motivasyonunu, öğrenme isteğini etkilemektedir (Çelen, Kösterelioğlu, & Kösterelioğlu, 2016). Öğretmenler olumlu tutuma sahip olduklarında öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye daha istekli hale gelirler. Çünkü tutumlar bilindiği gibi davranışları etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki gelişime katılımlarının sağlanabilmesi için ilk olarak mesleki gelişime yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri sağlanmalıdır (Eroğlu, Erdoğan, & Özbek, 2018).

Sınıf yönetim stilleri, öğretmenlerin sınıf içi davranışlarını etkileyen faktörlerden biridir. Öğretmenlerin öğrencilerle etkileşiminin derecesi ve öğretmenlerin öğrencileri üzerinde uyguladıkları kontrol türü, sınıf yönetim stili olarak adlandırılır. Belirli bir sınıf yönetim stili kullanan öğretmenler, öğrencilerinin eylemlerine nasıl tepki verdikleri ve onları nasıl eğittikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler (Rahimi & Asadollahi, 2012). Sınıf yönetim stilleri, öğrencilerin yüksek kaliteli bir eğitim almasını teşvik eden sağlıklı ve üretken bir öğrenme ortamı yaratmada bir öğretmenin başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak, bir öğretmenin sınıf yönetimi yönelimini belirlemek, sınıfta kabul edilebilir veya istenen öğretim etkinliklerinin seçilmesine yardımcı olabilir. Öğretmenlerin sınıf yönetim stillerini nasıl uyguladıklarını incelemek gerekir. Kişilerarası bir öğretim perspektifinden bakıldığında, dost canlısı bir sınıf iklimi şüphesiz öğrenmeye elverişli iyimser, sıcak bir sınıf atmosferi yaratır ve korur. Bunun nedeni, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin, öğretim ve öğrenmenin ilginç,

keyifli ve anlamlı olması için sınıflarında rahat hissetmeleri gerektiğidir (Jones, Bailey, & Jacob, 2014).

Sınıf yönetiminde öğretmenlerin rolü, proaktif bir öğrenme atmosferi yaratmak için kritik öneme sahiptir. Sınıf yönetimi, zihinsel, duygusal, fiziksel ve entelektüel ortamlar için sınırlar koymayı içerir. Bu, daha etkili öğretim ve öğrenme sağlar. Öğretmenlerin ve öğrencilerin kişilerarası ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın çok sayıda yolu vardır. Farklı öğretmenler, öğrenci kontrolünün farklı derecelerde olması gerektiğini savunurlar. Bazı öğretmenler yapılandırılmış bir öğrenme ortamını tercih ederken, diğerleri öğrencilerin şanslarını denemekte ve yenilikçi olmakta özgür hissettikleri rahat bir öğrenme ortamı oluşturmayı tercih eder (Hornstra, Mansfield, Van der Veen, Peetsma, & Volman, 2015).

Bu çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri ile mesleki gelişime yönelik tutum ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	150	58.1
	Erkek	108	41.9
Yaş Grupları	20-30	10	3.9
	31-40	112	43.4
	41-50	93	36.0
	51 ve üzeri	43	16.7
Eğitim durumu	Lisans	199	77.1
	Lisansüstü	59	22.9
Hizmet Yılı	1-5 yıl arası	11	4.3
	6-10 yıl arası	27	10.5
	11-15 yıl arası	70	27.1
	16-20 yıl arası	48	18.6
Medeni Durumu	Evli	238	92.2
	Bekar	20	7.8
	Toplam	258	100.0

p<.05

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 58,1’inin kadın olduğu; % 43,4’ünün 31-40 yaş arası olduğu; % 77,1’inin lisans mezunu oldukları; % 27,1’inin 11-15 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu ve % 92,2’sinin evli olduğu tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişime İlişkin Tutumları Ölçeği (TAP), Torff, Sessions ve Byrnes (2005) tarafından öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, 6 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapıya sahiptir. Sürekli değışkendir ve ölçüm düzeyi aralıktır. Kesinlikle katılıyorum (5) ile kesinlikle katılmıyorum (1) arasında değışen 5’li likert tipi bir araçla ölçülmekte ve toplam puanı 30 olan 6 maddeden oluşmaktadır. Torff, Sessions ve Byrnes, ölçeğin kullanılabilirliğini sağlamak için yüksek bir güvenilirlik ve yapı geçerliliği puanı bildirmişlerdir. Ölçek, Özer ve Beycioğlu (2010) tarafından geri çeviri yöntemiyle uyarlanmıştır. Yaptıkları çalışmada, faktör yüklerinin .43 ile .83 arasında değıştığını, iç tutarlılık katsayısının ise .78 olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, yaptıkları çalışmada ölçeğin tek faktörlü yapısını desteklemiştir. Ölçekte, öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılıp katılmadıkları, katılıyorsa ne tür mesleki gelişim faaliyetlerini tercih ettikleri ve onları mesleki öğrenmeye motive edenlerin kimler olduğu araştırılmıştır. Ölçek iç tutarlılık alfa değeri .85 olduğu görülmüştür.

Öğretmenlerin sınıf yönetim profillerini belirlemek amacıyla Bosworth (1997) tarafından geliştirilen, Aktan ve Sezer (2018) tarafından Türkçeye uyarlanmış Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Cronbach

Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .78 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	258	2.00	4.08	3.0036	.37204	.096	.152	.163	.302
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği	258	2.17	4.67	3.7229	.48626	-.511	.152	.086	.302

p < .05

Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri genel tutumlarına ilişkin puanlar bulunmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları genel puan ortalaması 3,01±0,37 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalaması 3,72±0,49 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Kadın	150	3.0106	.36768	.356	256	.722
	Erkek	108	2.9938	.37953			
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği	Kadın	150	3.6844	.46147	-1.499	256	.135
	Erkek	108	3.7762	.51618			

*p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçek puanlarının cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel anlamda herhangi bir farklılık çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri erkek veya kadın olmasına göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 4. Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Evli	238	2.9930	.36579	-1.577	256	.116
	Bekar	20	3.1292	.43045			
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği	Evli	238	3.7255	.48105	.298	256	.766
	Bekar	20	3.6917	.55745			

*p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçek puanlarının medeni durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel anlamda herhangi bir farklılık çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları

ve sınıf yönetimi stilleri evli veya bekar olmasına göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Ölçeklerin Öğrenim Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Öğrenim durum			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Lisans		199	2.9966	.38788	-.612	115.188	.542
	Lisansüstü		59	3.0268	.31465			
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği	Lisans		199	3.7027	.48254	-1.226	256	.221
	Lisansüstü		59	3.7910	.49673			

*p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçek puanlarının öğrenim durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel anlamda herhangi bir farklılık çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri lisans veya lisansüstü öğrenim durumuna göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
Puan	Grup	N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	20-30	10	3.0583	.23587	Gruplar arası Grup içi Toplam	.369	3	.123	.886	.449
	31-40	112	3.0104	.37421						
	41-50	93	3.0269	.38974						
	51 ve üzeri	43	2.9225	.35139						
	Total	258	3.0036	.37204						
Mesleki Gelişime Yönelik Ölçeği	20-30	10	3.6500	.32820	Gruplar arası Grup içi Toplam	.579	3	.193	.814	.487
	31-40	112	3.6875	.47094						
	41-50	93	3.7849	.53194						
	51 ve üzeri	43	3.6977	.45171						
	Total	258	3.7229	.48626						

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerine ait genel puanlar incelendiğinde; analiz sonucunda istatistiksel anlamda herhangi bir farklılık çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri yaş gruplarına göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile hizmet yılı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
Puan	Grup	N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	1-5 yıl arası	11	3.0379	.21526	Gruplar arası Grup içi Toplam	.753	4	.188	1.368	.246
	6-10 yıl arası	27	3.1173	.31117						
	11-15 yıl arası	70	2.9310	.35553						
	16-20 yıl arası	48	3.0069	.44457						
	20 yıl ve üzeri	102	3.0180	.37002						
	Total	258	3.0036	.37204						
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği	1-5 yıl arası	11	3.6515	.37605	Gruplar arası Grup içi Toplam	.535	4	.134	.562	.690
	6-10 yıl arası	27	3.6481	.59437						
	11-15 yıl arası	70	3.6976	.45249						
	16-20 yıl arası	48	3.7986	.44291						
	20 yıl ve üzeri	102	3.7320	.51016						
	Total	258	3.7229	.48626						

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerine ait genel puanlar incelendiğinde; analiz sonucunda istatistiksel anlamda herhangi bir farklılık çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri hizmet yılı gruplarına göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon testi yapılmıştır.

Tablo 8. Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

Değişkenler	Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	1	.100
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği		1

*p <.05; **p <.01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları toplam puanları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puanları algıları arasında istatistiki yönden anlamlı bir ilişki çıkmamıştır ($r= 0,100$).

Araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları algılarının sınıf yönetimi stilleri üzerine etkisinin olup olmadığının tespiti için regresyon testi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumlarının Sınıf Yönetimi Stilleri Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2.719		15.222	.000					
Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği	.076	.100	1.606	.110	1.000	.100 ^a	.010	.006	.110 ^b

*p <.05; **p <.01

Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumlarına ait toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını herhangi bir anlamlı şekilde yordamamaktadır [(R= .100; R²= .010; Uyarlanmış R²= .006) F(1,256)= 2,579; p<0,01].

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri ile mesleki gelişime yönelik tutum ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 58,1'inin kadın olduğu; % 43,4'ünün 31-40 yaş arası olduğu; % 77,1'inin lisans mezunu oldukları; % 27,1'inin 11-15 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu ve % 92,2'sinin evli olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları genel puan ortalaması 3,01±0,37 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalaması 3,72±0,49 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir. Diğer yandan öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumları "kısmen katılıyorum" olarak şekillenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine tam olarak katılmak veya talep duymadıklarını öne sürmektedir. Bu nedenle, araştırma bundan sonra yapılacak ve soruşturma bu konunun daha fazla araştırılmasını önermektedir.

Cinsiyete göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri erkek veya kadın olmasına göre değişmemektedir. Medeni durumuna göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri evli veya bekar olmasına göre değişmemektedir. Öğrenim durumuna göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri lisans veya lisansüstü öğrenim durumuna göre değişmemektedir. Yaş gruplarına göre incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri yaş gruplarına göre değişmemektedir. Hizmet yılı gruplarına göre

incelemede, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ve sınıf yönetimi stilleri hizmet yılı gruplarına göre değişmemektedir.

Öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puan algıları arasında istatistiki yönden anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Diğer yandan öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin tutumlarına ait toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını herhangi bir anlamlı şekilde yordamamaktadır.

Tartışma

Yine, toplumda cinsiyet, kültürel değerler, iletişim, motivasyon, teknoloji vb. gibi önemli bir sosyal anlam taşımaktadır. Etkili olmak için (Ainley, 2006; Houtz & Gupta, 2001; Hargittai & Shafer, 2006) gibi alanlarda öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumlarında etkili olmakta ve anlamlı bir fark yaratmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar, cinsiyetin öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumlarını etkili bir şekilde etkileyen bir faktör olduğunu daha fazla araştırma yapacak ve sonuçları diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırmalıdır (Steinerová & Šušol, 2007; Tella & Mutula, 2008; Chu, 2010). Ayrıca anket sonuçlarına göre, hizmet yılı olan öğretmenlerin de mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumları etkilenmemektedir.

Öneriler

Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda araştırmacılar, öğretmenlerin yaşları ve hizmet sürelerinin mesleki gelişime etkisi konusunda daha detaylı araştırmalar yapılmasını önermektedir.

Ayrıca, bundan sonra yapılacak olan farklı eğitim düzeyleri çalışmalarının, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine hizmet eden araştırma faaliyetlerine yönelik tutumları ve bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalar yapılması önerilmektedir.

Yine araştırmacılar, öğretmenlik mesleğinde mesleki gelişim faaliyetlerinin önemini vurgulamış olup, daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir. Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerinin, özellikle hizmet süresinden daha eski olanların, seminerler için olumlu tutumlara dönüştürülmesini düzenlemelidir.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Ainley, M. (2006). Connecting with learning: Motivation, affect and cognition in interest processes. *Educational Psychology Review*, 391–405.
- Aktan, S., & Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. *Kastamonu Education Journal*, 439-449.
- Aslanargun, E. (2009). *The power sources that principals handle in Turkish public elementary and secondary school administration*. Ankara University.
- Chu, R. J. (2010). How family support and Internet self-efficacy influence the effects of e-learning among higher aged adults – Analyses of gender and age differences. *Computers & Education*, 255–264.
- Çelen, Ü., Kösterelioğlu, İ., & Kösterelioğlu, M. A. (2016). Öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılmaya yönelik tutum ve beklentilerine ilişkin durum değerlendirmesi. *Journal of Human Sciences*, 3696-3710.
- Eroğlu, M., Erdoğan, U., & Özbek, R. (2018). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellikleriyle Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *International Journal Of Social And Humanities*

- Hargittai, E., & Shafer, S. (2006). Differences in actual and perceived online skills: The role of gender. *Social Science Quarterly*, 432–448.
- Hornstra, L., Mansfield, C., Van der Veen, I., Peetsma, T., & Volman, M. (2015). Motivational teacher strategies: The role of beliefs and contextual factors. *Learning Environments Research*, 363- 392.
- Houtz, L. E., & Gupta, U. G. (2001). Nebraska high school students' computer skills and attitudes. *Journal of Research on Computing in Education*, 316–3237.
- Hürsen, Ç. (2012). Determine the attitudes of teachers towards professional development activities. *Procedia Technology*, 420 – 425.
- Jones, S. M., Bailey, R., & Jacob, R. (2014). Social-emotional learning is essential to classroom management. *Phi Delta Kappan*, 19- 24.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Maskit, D. (2011). Teachers' attitudes toward pedagogical changes during various stages of professional development. *Teaching and Teacher Education*, 851-860.
- Özer, N., & Beycioglu, K. (2010). The relationship between teacher professional development and burnout. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 4928-4932.
- Rahimi, M., & Asadollahi, F. (2012). On the relationship between Iranian EFL teachers' classroom management orientations and teaching style. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 49-55.
- Steinerová, J., & Šušol, J. (2007). Users' information behaviour - a gender perspective. *Information Research*, 3-12.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tella, A., & Mutula, S. M. (2008). Gender differences in computer literacy among undergraduate students at the University of Botswana: Implications for library use. *Malaysian Journal of Library & Information Science*, 59-76.
- Torff, B., Sessions, D., & Byrnes, K. (2005). Assessment of teachers' attitudes about professional development. *Educational and Psychological Measurement*, 820- 830.
- Uştu, H., Mentiş-Taş, A., & Sever, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik algılarına ilişkin nitel bir araştırma. *Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi*, 82-106.

This study aims to examine the relationship between teachers' classroom management styles and their attitudes towards professional development. This research was conducted using a relational screening model. It was determined that 58.1% of the participants were female; 43.4% were between the ages of 31-40; 77.1% were undergraduate graduates; 27.1% had 11-15 years of service and 92.2% were married. The general mean score of teachers' attitudes towards professional development was 3.01 ± 0.37 . The general mean score of teachers' classroom management styles was 3.72 ± 0.49 . As a result, it was observed that the attitudes of the teachers participating in the research towards professional development and their perceptions of classroom management styles were above average. On the other hand, the teachers' attitudes towards professional development activities were shaped as "partially agree". The results of this research suggest that teachers do not fully participate in or demand professional development activities. Therefore, the research will be conducted from now on and the investigation recommends further research on this issue. In the examination by gender, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles do not change according to whether they are male or female. In the examination by marital status, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles do not change according to whether they are married or single. In the examination by educational status, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles do not change according to undergraduate or graduate education. In the examination by age groups, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles do not change according to age groups. In the examination by service year groups, teachers' attitudes towards professional development and classroom management styles do not change according to service year groups.

There is no statistically significant relationship between teachers' attitudes towards professional development and classroom management style total score perceptions. On the other hand, teachers' total scores regarding their attitudes towards professional development do not predict classroom management style total score perceptions in any significant way.

Again, gender carries an important social meaning in society such as cultural values, communication, motivation, technology, etc. In order to be effective, it is effective in areas such as (Ainley, 2006; Houtz & Gupta, 2001; Hargittai & Shafer, 2006) and creates a significant difference in teachers' attitudes towards professional development activities. Therefore, researchers should conduct more research on gender as a factor that effectively affects teachers' attitudes towards professional development activities and compare the results with other research results (Steinerová & Šušol, 2007; Tella & Mutula, 2008; Chu, 2010). In addition, according to the survey results, the attitudes of teachers with years of service towards professional development activities are not affected.

In future studies, researchers recommend that more detailed research be conducted on the effects of teachers' ages and years of service on professional development.

In addition, it is recommended that future studies of different education levels be conducted on teachers' attitudes towards research activities that serve their professional development and comparisons be made with the results obtained from this study.

Again, researchers have emphasized the importance of professional development activities in the teaching profession and further research is recommended. Finally, the Ministry of National Education should organize professional development activities of teachers, especially those who are older than their service period, to transform positive attitudes into seminars.